

АУТОИММУН ТИРЕОИДИТ МОДЕЛИДА ПЕРИФЕРИК ИММУН ТИЗИМ АЪЗОЛАРИНИНГ ТУЗИЛИШИ ВА ФУНКЦИЯСИДАГИ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ МОРФОЛОГИК ВА ИММУНОГИСТОКИМЁВИЙ АСОСЛАРИ

Исломова Шохиста Абдихалиловна

Гульмирзаева Мафтуна Мўминжон кизи

**14.00.02 – Морфология мутахассислиги бўйича Dsc диссертация тадқиқоти
доирасида**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17720539>

Долзарблиги. Аутоиммун тиреоидит (АИТ) эндокрин тизимда энг кўп учрайдиган аутоиммун касалликлардан бири бўлиб, иммун тизимнинг қалқонсимон без тўқималарига нисбатан толерантликни йўқотиши билан тавсифланади. Патология нафақат тиреоид тўқимасига, балки бутун периферик иммун тизимига таъсир қилиб, талоқ, лимфа тугунлари ва МАЛТ структураларидаги иммунологик гомеостазни издан чиқаради. Замонавий морфологик, иммуногистокимёвий ва конфокал микроскопия усулларида фойдаланиш АИТнинг системали патогенезини ва иммун органлардаги қайта қурилишларни аниқлашга имконият беради. Шу сабабли АИТ моделида периферик иммун аъзоларнинг морфофункционал хусусиятларини ўрганиш долзарб илмий йўналиш ҳисобланади.

Тадқиқот мақсади. Тажрибавий АИТ моделида талоқ, лимфа тугунлари ва МАЛТ структураларининг морфологик ва иммуногистокимёвий кўрсаткичларини комплекс таҳлил қилиш орқали уларнинг функционал мувофиқлигини ва аутоиммун жараёнлардаги ролини илмий жиҳатдан асослаш.

Вазифалар

- Периферик иммун аъзоларнинг гистоморфологик ҳолатини баҳолаш.
- Т ва В лимфоцитларнинг цитоморфологик фаоллигини ўрганиш.
- CD4, CD5, CD8, CD20, CD23 маркерлари ёрдамида иммунокомпетент хужайраларни идентификация қилиш.
- Конфокал микроскопия ва рақамли морфометрия орқали фолликуллар структураси ва хужайравий зичликни таҳлил қилиш.
- Периферик қондаги гормонлар, цитокинлар ва аутоантителоларни ИХЛА усулида аниқлаб, морфологик кўрсаткичлар билан корреляциясини ўрганиш.

Материал ва методлар

Тадқиқотда ҳайвонлар моделида олинган:

- қалқонсимон без,
- талоқ, лимфа тугунлари ва МАЛТ тўқималари,
- периферик қон зардоби материал сифатида ишлатилди. Гематоксилин-эозин, ван Гизон ва азур-эозин бўёқлари, CD-маркерли иммуногистокимё, конфокал лазер микроскопия, морфометрия (ImageJ) ва ИХЛА усуллари қўлланилди. Статистик таҳлил Student t-тести ва Spearman корреляцияси билан баҳоланди ($p < 0.05$).

Илмий янгилик

Тажрибавий АИТда периферик иммун органлар морфологияси ва иммуногистокимёвий ўзгаришларининг комплекс таҳлили орқали уларнинг функционал қайта қурилиши ва аутоиммун реакциялар билан узвий боғлиқлиги илмий жиҳатдан асослаб берилди.

Амалий аҳамияти

Олинган натижалар:

- АИТнинг эрта морфологик диагностикаси,
- CD-маркерлар асосида иммуноморфологик мониторинг,
- иммуномодулятор терапия самарадорлигини баҳолаш,
- морфология ва иммунология фанлари бўйича таълим жараёнларида қўлланилиши мумкин.

Хулоса. Аутоиммун тиреоидит моделида периферик иммун тизим аъзоларидаги тузилмавий ва иммуногистокимёвий ўзгаришлар комплекс баҳоланиб, уларнинг аутоиммун реакциялар ривожига асосий патогенетик роллари аниқланди. Тадқиқот мойилликларни эрта аниқлаш ва терапевтик стратегияларни такомиллаштириш учун муҳим морфоиммунологик мезонларни белгилаб берди.

Калит сўзлар: аутоиммун тиреоидит, талоқ, лимфа тугунлари, МАЛТ, CD-маркерлар, иммуногистокимё, конфокал микроскопия, ИХЛА, морфометрия.